

YOSH AVLOD TARBIIYASIDA AXLOQIY MADANIYATNING OSHIRISH MASALALARI OILA MISOLIDA

Evatov Saminjon Sobirovich

FarDU Tadqiqotchisi

Nabiyev Iskandar Farxodjon og'li

TATU Farg'ona filiali talabasi

Yoqubjonov Shavkatjon Toxirjon o'gli

TATU Farg'ona filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10054113>

Bugungi kunda davlatimizning asosiy maqsadlaridan biri kelajak poydevori bo'lgan yoshlarni huquqiy, ma'naviy, madaniy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va axloqiy yetuk mustaqil fikrlovchi barkamol avlod qilib voyaga yetkazishdir. Yoshlar jamiyatimizda amalga oshirilayotgan tarixiy jarayonlarning barcha sohalarida adolatli, ma'nan yetuk, jismonan sog'lom, an'analarga hurmat bilan yondashuvchi, yangicha ma'naviy tafakkur egasi bo'lishga harakat qilmoqda. Mamlakatimiz prezidenti SH. Mirziyoyev ta'kidlaganidek "Kelajak bugundan boshlanadi. Hozir tarbiya masalasiga e'tibor qilinmasa, kelajak boy beriladi"

Mustaqillik sharoitida axloqiy madaniyatni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etib, u shaxsning o'z-o'zini anglashiga, erkin shakllanishiga imkoniyat yaratadi. Hayotda shaxs o'zini qanday shakllantiradi, qanday vazifalar bajarishni bosh maqsad sifatida tanlaydi, bu uning axloqiy madaniyatga bog'liq. Inson mustaqil hayotga qadam qo'yar ekan, o'zining hayotiy faoliyati yo'nalishini belgilovchi qoidalarni aniqlab olishi lozim. Chunki insonning ijtimoiy, fuqarolik va ma'naviy qiyofasi, uning axloqiy madaniyatga bevosita bog'liq.

Axloqiy madaniyat shaxsning olamga, voqea va hodisalarga, o'zgalarga va ularning faoliyatiga, o'z umri va uning mazmun-mohiyati kabi ko'pdan-ko'p tushunchalarga munosabati bo'lib, ularni anglashi, tushunishi va qadrlashi oqibatida o'z faolligini oshirishga e'tibor sifatida qarash nazariy jihatdan uning mazmun-mohiyatini yanada rivojlantirib boyitib borishda muhim ahamiyatga egadir. Shuning uchun, axloqiy madaniyat va shaxs faolligini mustaqillik bergan imkoniyat va sharoitlarni e'tiborga olib, o'rganib chiqish kelajagi buyuk davlatning yetuk insonlarini tarbiyalashda alohida o'rin tutadi.

«Axloqiy madaniyat» tushunchasi o'zlikni anglash, vatanparvarlik, milliy g'urur, tarixiy xotira, ma'naviy barkamollik kabi tuyg'u va tushunchalar bilan uzviy bog'liq holda shakllanadi. Chunki, axloqiy madaniyat aynan ana shu ruhiy-ijtimoiy hodisalar orqali oydinlashadi, umuminsoniy qadriyatlarining tarixiy bir bo'lagiga aylanadi.

A.Avloniy esa tarbiya doirasini keng tarzda mushohada qilib, uni birgina axloq bilan chegaralab qo'ymaydi. A.Avloniy tarbiyani quyidagicha tasvirlab beradi: "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir", – deb katta baho beradi. Chunki, Avloniy masalaning falsafiy asosiga ko'chadi. Masalan, u tana va ruhning uzviy birligi haqida gap ochadi: "Badan tarbiyasining, fikrlar tarbiyasiga ham yordami bordur. Jism ila ruh ikkalasi bir choponning o'ng ila ters tomoni kapidur. Agar jism tozalik ila ziynatlanmasa, yomon hulqlardan saqlanmasa, choponning ustuni qo'yub, astarini yuvib ovvora bo'lmoq kapidirki, har vaqt ustidagi kiri ichiga uradur", -- deb yozadi Abdulla Avloniy. Shunday ekan, jism va ruh shakl bilan mazmunning uzviy birligi va ularning o'zaro bir-biriga ta'siri masalasi juda muhim va murakkabdir.

Barkamol avlodni shakllantirishda ma'naviy kamolotga erishish alohida ahamiyatga egadir. Ma'naviy kamolot deganda har bir shaxsdagi u mansub bo'lgan xalq va millat, qolaversa, butun

insoniyatga xos bo'lgan eng yaxshi, asrlar davomida hayotda o'zini oqlab, ko'pchilik tomonidan e'tirof etilib, bezavol yashab kelayotgan axloqiy-ma'naviy fazilatlarining zamon talablari asosida mujassamlashuvi tushuniladi.

Yoshlarning tarbiyalanganligi uning ma'naviyligi, axloqiy fazilatlarining uyg'unligi, qalb nozikligi va o'z-o'zini nazorat qila olishga qodirligi, jamiyat, Vatan oldidagi mas'uliyat va burch hissidan iboratdir. Bu fazilatlarinnng barchasi mehnatda, odamlar bilan muloqotda, oqilona ehtiyojlar va axloq madaniyatida namoyon bo'ladi.

Yoshlarda axloqiy fazilatlarini shakllantirishda quyidagi vazifalarni bajarish muhim ahamiyat kasb etadi:

- ✓ bola hayotining birinchi kunlaridanoq unga me'yorda o'sishi va rivojlanishi hamda uning hulqini rivojlantirishga yordam beruvchi rang-barang ijobiy odatlarni tarbiyalash;
- ✓ yoshlarda axloq madaniyatinn shakllantirish, ularni umumiy qabul qilingan normalarga rioya qilgan holda uyda, ko'chada, jamoat joylarida tarbiyalash;
- ✓ atrofdagilarga hurmat bilan munosabatda bo'lishga, ularning ishlari, qiziqishlari, qulayliklari bilan hisoblashishga o'rgatish;
- ✓ odamga el bo'lishlik, xushmuomalalilik, jonkuyarlik, vazminlik, odoblilik, kamtarlik, sezgirlik, ko'pchilikning manfaatlari bilan hisoblashish ko'nikma-larida o'z aksini topadigan jamoa malakalari va kattalar hamda tengdoshlar bilan bo'ladigan muomala madaniyatini tarbiyalash va boshqalar shular jumlasidandir.

O'zbekistonda olib borilayotgan keng ko'lamlı islohotlarning pirovard maqsadi barkamol avlodni tarbiyalashga qaratilgan. Bu borada qator ishlar amalga oshirildi. Albatta, yurtimiz ravnaqi, uning iqtisodiy taraqqiyoti, ijtimoiy barqarorligi va xalqimiz turmush darajasining yuqori bo'lishi ko'p jihatdan barkamol avlodga bog'liq, ushbu sohada ilgari surilayotgan g'oyalarni, bildirilayotgan fikr mulohazalarni va oldimizga qo'yilayotgan aniq vazifalarni chuqur anglab, ularni izchil amalga oshirishimiz zarur.

References:

1. Oribjonovich, K. H. (2022). PEDAGOGICAL SKILL IN THE ACTIVITY OF A TEACHER IS A PRODUCT OF INDIVIDUAL CHARACTERISTICS. *International Journal of Pedagogics*, 2(12), 18-22.
2. Эватов, С. С. (2016). THE ROLE OF FAMILY IN SOCIETY AND CHILD'S EDUCATION IN FAMILY. *Учёный XXI века*, (5-1 (18)), 46-49.
3. Qodirov, X., & Abdullajonova, N. (2023). HAMKORLIK PEDAGOGIKASINING INSONPARVARLIK HUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 560-563.
4. Otajonov J. LEVERAGING THE INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR FOSTERING PROFESSIONAL COMPETENCE IN FUTURE INFORMATICS STUDENTS //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 99-102.
5. Qodirov , X., Norinov , M., & Ergashev , A. (2023). UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA HAMKORLIK PEDAGOGIKASINING INSONPARVARLASHUV XUSUSIYATLARI. *Research and Implementation*, 1(6), 45-50. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/991>

6. Эватов, С. С. (2022). ОИЛА ВА МАКТАБ ҲАМКОРЛИГИ АСОСИДА ЎСМИР ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ. *Science and innovation*, 1(В3), 182-190.
7. Qodirov, X., Norinov, M., & Ergashev, A. (2023). O'ZBEK JADID MUTAFAKKIRI ABDULLA AVLONIYNING INSON VA TABIAT MUNOSABATLARI HAQIDAGI QARASHLARI. *Research and Implementation*, 1(6), 40-44. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/990>
8. Qodirov, X. (2023). THE CLASSIFICATION OF INNOVATIVENESS ON THE LEVEL OF AN INDIVIDUAL AS PROPERTY OF THE PROFESSIONAL PEDAGOGICAL CULTURE. *Scientific Journal of the Fergana State University*, 29(1), 8. https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol29_iss1/a8
9. Мухтаров, Ф. М., & Орибжонович, Қ. Х. (2023, April). Олий Таълимда Инновацион-Педагогик Фаолиятнинг Ижтимоий-Психологик Хусусиятлари. In *International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses* (pp. 39-44).
10. O'ktamovich, B. I., Oribjonovich, Q. X., Najimidin o'g, N. M. R., & Abdugoffor o'gli, X. A. (2023, April). ОТМ Talabalarida Pedagogik Maxoratini Rivojlantirish Masalalari. In *Conference on Applied and Practical Sciences* (pp. 100-104).
11. Oribjonovich, Q. X., & Nabiyevna, Q. X. (2023, April). OLIY TALIM TALABALARIDA PEDAGOGIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISHNING O 'ZIGA XOS JIHATLARI. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 7-11).
12. Эватов, С. С., & Набиева, А. (2022). ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИ КРЕАТИВЛИГИ ВА КОМПЕТЕНЦИЯВИЛИГИНИ ОШИРИШДАГИ ИСЛОХАТЛАРИ. *ТА'ЛИМ ВА INNOVATION TADQIQOTLAR*, 10-11.
13. Oribjonovich, Q. X., & Nabiyevna, Q. X. (2023, April). TARBIYA FANI O 'QITUVCHISINING TASHKILOTCHILIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH BO 'YICHA SIRTQI TA'LIM TALABALARIDA DIDAKTIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH. In *International Congress on Models and methods in Modern Investigations* (pp. 1-6).
14. Oribjonovich, Q. X., & Najimidin o'g, N. M. R. (2023). INSON INTELLEKTUAL VA MA'NAVIY KAMOLATI BOSQICHLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(8), 39-43.
15. Oribjonovich, Q. X., & Najimidin o'g, N. M. R. (2023). FUQAROLIK JAMIYATI TARAQQIYOTIDA TOLERANTLIK MADANIYATINING O 'RNI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(8), 44-46.
16. Qodirov, X., & Abdullajonova, N. (2023). ЗНАЧЕНИЕ КООПЕРАТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. *Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 560-563.
17. Qodirov, X. (2023). ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОСТИ НА УРОВНЕ ЛИЧНОСТИ КАК СЛЕДСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. *Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 38-41.